

DOI:

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
УРЯДУВАННЯ

М. Ю. Дерев'ягіна, студентка

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. О. О. Карпенко

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Упровадження електронного урядування є актуальним питанням для нашої незалежної країни в контексті її інформатизації через необхідність розбудови нової системи державного управління. Але при цьому слід зважати на те, що будь-які процеси, які відбуваються на державному рівні, повинні закріплюватися правовими нормами, оскільки за відсутності конкретного організаційно-правового забезпечення жодна система не працюватиме злагодженою. Для впровадження е-урядування держава повинна забезпечити якісне нормативно-правове регулювання, яке є одним із передумов створення належної діяльності електронного уряду, що актуалізує тему нашого дослідження.

Проведений аналіз рівня правового забезпечення впровадження електронного урядування в Україні засвідчив, що цю сферу регулюють понад 10 законів, 30 постанов і 20 розпоряджень Кабінету Міністрів України. Але ці закони є недосконалими через відсутність у ньому одного з найважливіших суб'єктів інформатизації – держави, інформаційні потреби якої призначена задовольняти інформатизація, зокрема правова. Правову інформатизацію, у свою чергу, визначають як процес створення необхідних і достатніх умов для забезпечення правовою інформацією органи влади, організації та громадян. При цьому державний апарат розглядають не лише в ролі споживача, але й джерела соціально-економічної інформації. Відсутність в органах державної влади чіткого порядку використання й надання у вищі органи влади інформації є однією із причин низької ефективності державного управління, що сприяє поширенню корупції в цій сфері. Слід зазначити, що в Законі України «Про Національну програму інформатизації» немає точного переліку повноважень суб'єктів Національної програми інформатизації, відсутній також і план удосконалення механізмів формування зазначеної Програми. Крім цього, у ньому також недостатньо чітко прописаний механізм управління державною сферою інформатизації та наявними ресурсами.

Згідно з Концепцією е-урядування в Україні важливою складовою його впровадження є проведення регулярного моніторингу та оцінювання прогресу в контексті забезпечення ефективного управління його розвитком. Такий моніторинг дозволить контролювати виконання

відповідних заходів і завдань щодо розвитку складових е-урядування для подальшого його вдосконалення через упровадження технологій. Для цього необхідно дотримуватись вимог щодо державного моніторингу стану розвитку електронного урядування згідно із Концепцією розвитку електронного урядування в Україні та покращити координацію дій органів влади, що відповідають за реалізацію впровадження та розвитку е-урядування. При цьому слід зазначити, що основними складовими розвитку е-послуг в електронному урядуванні є такі:

- пріоритетні адміністративні послуги (е-послуги четвертої стадії розвитку);
- інтеграція інформаційних систем усіх суб'єктів надання адміністративних послуг з Єдиним державним порталом таких послуг;
- урегулювання питання електронної ідентифікації громадян для отримання адміністративних послуг в електронній формі;
- запровадження моніторингу якості надання електронних адміністративних послуг.

Сьогодні існує розбіжність у розвитку е-послуг на центральному та місцевому рівнях, що зумовлено низьким рівнем упровадження електронного документообігу в місцевих органах влади та відсутністю електронної взаємодії між інформаційними системами державних органів влади. Сучасні тенденції розвитку е-урядування потребують здійснення таких кроків: створення інфраструктури електронної ідентифікації та вдосконалення нормативно-правової бази, необхідної для електронної ідентифікації; підвищення якості інформації, яку оприлюднюють органи державної влади; створення сервісів на основі відкритих даних.

Отже, зважаючи на вищезазначене, можна стверджувати, що чинні нормативно-правові акти, більшість із яких носять декларативний характер, створюють правові засади використання новітніх технологій для розвитку електронного урядування. Але слід упровадити ці технології на практиці задля вирішення суспільних проблем держави, при цьому забезпечуючи її інформаційну безпеку, а також для забезпечення участі суспільства у формуванні державної політики.